

TABIY FANLARNI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH.

Hamroyeva Gulshanda Azimovna

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi umumta'lim fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12525884>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada tabiiy fanlar, ularning zamonaviy kasb egalarini tarbiyalashdagi ahamiyati, o'quv mashg'ulotlarida interfaol metodlardan foydalanishning samaradorligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, ekologik inqirozlar, fiziologik o'zgarishlar, .

Аннотация:

В данной статье говорится о естественных науках, их значении в подготовке современных специалистов, а также эффективности использования интерактивных методов в обучении.

Ключевые слова: естественные науки, экологические кризисы, физиологические изменения.

Annotation:

This article talks about natural sciences, their importance in educating modern professionals, and the effectiveness of using interactive methods in training.

Key words: natural sciences, ecological crises, physiological changes.

Muhataram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida oldimizga qo'yib, uni milliy g'oya darajasiga ko'tarmoqdamiz. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo'lg'usi Renessansning to'rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o'qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg'onish davrining to'rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz".

Darhaqiqat, har qanday jamiyat rivojini undagi ziyolilar, o'qituvchilar shijoati, tashabbuskorligi bilangina amalga oshirish mumkin. Shu ma'noda biz kasb-hunar maktabi pedagoglari ham bildirilgan ishinchni munosib oqlash maqsadida har bir dars mashg'ulotini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishga harakat qilmoqdamiz.

Ma'lumki, tabiiy fanlar, xususan, biologiya o'smir yoshlarning tabiat, ona Zaminga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish, shuningdek, ularning inson tanasi fiziologiyasi, yosh davrlari, ulardagi biologik o'zgarishlar haqida tasavvurga ega bo'ladilar. Zamonaviy kasb egalari kasbiy ko'nikmalarni egallashlari bilan birga tabiatni asrash, unga ehtiyotkorona munosabatda

bo'lishlari shart. Chunki, butun dunyoda ekologik inqirozlar, global isish kabi murakkab muammolar kelib chiqayotgan jarayonda sayyoramizdagi har bir inson o'z kasbidan kelib chiqqan holda, imkon doirasida tabiatni asrashga harakat qilishi kerak. Biz bugungi kunda darslarimizda quyidagi ishlarni amalga oshirmoqdamiz:

- Har bir yoshga tabiatni asrash bo'yicha o'zi amalga oshirishi mumkin bo'lgan kunlik topshiriqlar bo'yicha tarqatmalar tayyorladik;

- Kasbiy ko'nikmalar bilan birga ekologik madaniyat va gigiyena bo'yicha bilimlarini yanada mustahkamlash bo'yicha seminar, treninglar tashkil qilyapmiz;

Tabiat qo'nyida turli open air darslarini o'tkazyapmiz.

Adabiyotlar:

1.Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.

2.Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.

3.Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.

4.Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA'LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI